

**ОСНОВНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И УСТРОЙСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА УДАЛЕННОГО
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА**

**THE MAIN PHYSIOLOGICAL INDICATORS AND DEVICES NECESSARY
FOR THE DEVELOPMENT OF A COMPLEX FOR REMOTE
MONITORING OF HUMAN HEALTH**

ПАРФЕНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, докторант,
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ.*

САПОЖНИКОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз».*

ПАУЛОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ,

*научный сотрудник,
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз».*

КУЗИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*доктор медицинских наук, профессор,
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ.*

PARFENOV SERGEY ALEXANDROVICH,

*Candidate of Medical Sciences, PhD student,
S.M. Kirov Military Medical Academy.*

SAPozhnikov Kirill Viktorovich,

*Candidate of Medical Sciences, Senior researcher,
ООО «Interregional Bureau of Forensic Examinations».*

PAULOV ALEXEY ANDREEVICH,

*Research associate,
ООО «Interregional Bureau of Forensic Examinations».*

KUZIN ALEXANDER ALEXANDROVICH,

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
S.M. Kirov Military Medical Academy.*

В представленной статье рассмотрен перечень технологий для постоянного дистанционного мониторинга здоровья человека. Данные системы крайне актуальны в условиях пандемии не только инфекционных, но и соматических заболеваний. Представлен ряд российских коммерческих систем контроля состояния функций организма для персонального использования. Рассмотрены основные физиологические каналы, используемые при диагностике различных заболеваний. Сделан вывод о возможных результатах разработки комплекса удаленного мониторинга здоровья человека. Выделены требования, которым должно отвечать универсальное решение для целого спектра диагностических задач.

The article presents a list of technologies for continuous remote monitoring of human health. These systems are extremely relevant in a pandemic of not only infectious, but also somatic diseases. A number of Russian commercial systems for monitoring the state of body functions for personal use are presented. The main physiological channels used in the diagnosis of various diseases are considered. The conclusion is made about the possible results of the development of a complex of remote monitoring of human health. The requirements that a universal solution for a whole range of diagnostic tasks should meet are highlighted.

Ключевые слова: дистанционный мониторинг, показатели здоровья, физиологические каналы, пандемия, острые респираторные вирусные инфекции, медицина, здравоохранение.

Key words: remote monitoring, health indicators, physiological channels, pandemic, acute respiratory viral infections, medicine, healthcare.

Актуальность. В условиях перехода к персонифицированной медицине и стационаро-замещающим технологиям необходим постоянный дистанционный мониторинг здоровья человека, что позволит минимизировать передвижения инфицированного человека, а также снизит нагрузку на медицинский персонал, благодаря экономии времени на очных консультациях, что в совокупности будет способствовать уменьшению затрат системы здравоохранения. Особую значимость данные технологии приобрели в период новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда необходимо было минимизировать передвижения инфицированных людей и изолировать их от социума на период болезни. Следует отметить, что в настоящее время продолжается активное развитие технологий дистанционного мониторинга показателей здоровья человека среди зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Швеция. В России также существует ряд коммерческих систем контроля состояния функций организма для персонального использования, но единого стандартизированного комплекса для дистанционного мониторинга здоровья человека на данный момент нет. Все это обуславливает актуальность разработки комплекса, позволяющего осуществлять удаленный мониторинг показателей здоровья. С учетом санкционного давления разработка должна быть отечественной, с хранением и обработкой данных на территории Российской Федерации. Таким образом, внедрение персонализированных комплексов отечественного производства позволит оптимизировать процесс оказания медицинской помощи и улучшить её качество.

Цель исследования – выделить перечень основных физиологических показателей и устройств, необходимых для разработки комплекса удаленного мониторинга показателей здоровья пациентов.

Материалы и методы. Проведен контент-анализ литературных источников, научных работ, например, [1, с. 2-6; 2, с. 71-80; 3, с. 82-89; 4, с. 1278–1282] по поиску основных физиологических каналов, используемых при диагностике различных заболеваний, а также принципиальной схемы работы и составных устройств для разработки комплекса дистанционного мониторинга здоровья человека.

Результаты и обсуждение. Применение удаленных консультаций, непрерывный мониторинг состояния здоровья пациента открывают новые перспективы для здравоохранения. Система с подобными функциями позволит совершенствовать процесс курации пациентов, главным образом за счет возможности оперативной коррекции плана обследования и лечения. Большую популярность удаленный мониторинг приобрел в условиях пандемии COVID-19, когда необходимо было минимизировать контакт с пациентом. В России адекватной мерой снижения распространенности новой коронавирусной инфекции стал приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», включивший процесс удаленного контроля состояния пациента в систему лечения.

Следует отметить, что и на сегодняшний день продолжается развитие технологий дистанционного мониторинга показателей здоровья человека. Например, в США активно используется комплекс «Glucovation», позволяющий непрерывно контролировать уровень глюкозы крови. Стартапом «HealthWatch» в Великобритании разработан аппаратно-программный комплекс, который при помощи интегрированных в одежду электродов осуществляет мониторинг сердечного ритма, минутного объема кровообращения, длительности сердечного цикла.

В России также существует ряд коммерческих систем контроля состояния функций организма для персонального использования. Ниже приведены некоторые из наиболее известных решений.

Ассистент «БИОТ», который нашел свое применение во многих местах нашей страны, представляет собой систему контроля рисков для здоровья. Данные работы сердца, физической активности и энергозатрат используются при расчете интегральных показателей, которые интерпретируются медицинским работником и могут стать отправной точкой для углубленного обследования пользователя.

Фитнес-браслеты таких производителей как Xiaomi, Huawei и смарт-часы фирм Apple, Samsung и др., считывают частоту сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), количество пройденных шагов.

Благодаря проведенному информационно-аналитическому поиску сформирован перечень основных физиологических каналов, которые используются при диагностике разных заболеваний, включая ОРВИ (Табл. 1).

Таблица 1. Основные физиологические каналы, используемые при диагностике различных заболеваний

Канал	ОРВИ	COVID-19	Аритмия	Психосоматические расстройства	Геморрагические и ишемические инсульты
ЭКГ		+	+	+	+
Сатурация	+	+			
ЧСС* (ФПГ)	+	+	+	+	+
ЧДД*	+	+			
Температура тела	+	+			
Артериальное давление		+	+	+	+

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; ЧДД – частота дыхательных движений; ФПГ – фотоплетизмография

Данные физиологические каналы являются доступными для удаленной оценки здоровья человека любого рода деятельности, как дома, так и на рабочем месте, при помощи носимого устройства. Для решения широкого спектра диагностических задач наиболее универсальным вариантом является корпус с сетевым модулем, сенсорным экраном, элементом питания и внутренними разъемами подключения комбинаций из датчиков. Для снижения потребности прибора в энергии, и вычислительных мощностях должно быть предусмотрено его подключение к смартфону по каналу беспроводной связи. Порядок ношения таких мониторов, анализируемые каналы для каждого пациента будут определяться индивидуально, исходя из цели мониторинга.

Таким образом, внедрение персонализированных комплексов отечественного производства позволит оптимизировать процесс оказания медицинской помощи и улучшить её качество за счет ряда положительных эффектов:

1. Снижение нагрузки на медицинский персонал за счет автоматизированного мониторинга и анализа состояния здоровья пациента.

2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи, в частности за счет удаленных консультаций. Особенно это актуально для населения, проживающего в отдаленных районах.

3. Повышение выявляемости целого ряда заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, уменьшение риска тяжелых осложнений, инвалидизации пациентов и летального исхода за счет своевременного начала лечения.

4. Повышение доверия населения к отечественной медицине.

Заключение. Разработка комплекса удаленного мониторинга состояния здоровья человека является актуальной задачей, стоящей перед отечественными здравоохранением и промышленностью.

Универсальное решение для целого спектра диагностических задач должно отвечать следующим требованиям:

1. Полный цикл производства, обработка и хранение данных должны осуществляться на территории Российской Федерации.

2. Устройство должно обладать возможностью непрерывного мониторинга, в зависимости от цели, сердечного ритма, насыщения крови кислородом, частоты дыхания, температуры тела, артериального давления.

3. Наиболее оптимальной конфигурацией монитора является корпус с сетевым модулем, сенсорным экраном, элементом питания и внутренними разъемами подключения комбинаций из датчиков. Прибор должен подключаться к смартфону для связи с сервером и хранения последних данных мониторинга.

4. Анализ и хранение данных пациента должны происходить в облаке, к которому имеет доступ лечащий (курирующий) врач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Многоуровневая интеллектуальная система удаленного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями / З.М. Юлдашев [и др.] // Биотехносфера. 2016. №5 (47). С. 2-6.

2. Система и алгоритм интеллектуальной обработки и анализа биомедицинских сигналов в системах удаленного мониторинга состояния здоровья человека / Туен Нгуен Чонг [и др.] // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2018. С. 71-80.

3. Управление рисками пациента на основе технологий удаленного мониторинга здоровья: состояние области и перспективы / Л.С. Намазова-Баранова [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. 2015. №1. С. 82-89.

4. Panayides A.S. The promise of big data technologies and challenges for image and video analytics in healthcare / A.S. Panayides, C.S. Pattichis, M.S. Pattichis // 50th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. 2016. P. 1278-1282.

© Парфенов С.А., Сапожников К.В., Паулов А.А., Кузин А.А., 2023.